

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Respublikada qishloq xo`jaligi mahsulotlarini yetishtirishda aholi tomorqa xo`jaliklarini o`rni

TDIU magistranti: **Anvarjonova Nargiza Sobit qizi**

TDIU dotsenti: **Ayubjonov Abbos Hosilovich**

***Annotatsiya:** Mazkur tezisda qishloq xo`jaligining dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaligining faoliyati tahlil qilingan. Respublikamiz qishloq xo`jaligi mahsulotlarini yetishtirishda uning o`rni muhimligi ochib berilgan.*

***Tayanch so`zlar:** Qishloq xo`jaligi, dehqon(shaxsiy yordamchi) xo`jaligi, fermer xo`jaligi.*

***Annotation:** In this thesis analyzed the activity of the farmer (personal assistant) form of agriculture. Its importance in the production of agricultural products of our Republic has been revealed.*

***Key words:** Agriculture, farmers, farms*

Respublikamiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlovchi va ba'zi soha tarmoqlariga xomashyo yetkazib beruvchi qishloq xo`jaligi tarmog`ini rivojlantirish, unga bozor mexanizmlarini joriy qilish, innovatsion va tejamkor texnologiyalarni, investitsiyalarni keng jalb qilish, infratuzilma va moddiy texnik bazani mustahkamlash hamda respublikada mahsulot yetishtirishdan tortib uni sotishgacha bo`lgan agrobiznesning yaxlit zanjirini tashkil qilish va rivojlantirish, aholi tomorqa xo`jaliklarini yuritishni tashkil etish va ularni rivojlantirish borasida keng ko`lamli islohotlar olib borilmoqda.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 26 fevraldagi “Qishloq xo`jaligi sohasida statistik ma`lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish” qarori qabul qilinib, unga muvofiq 2024 yilda qishloq xo`jaligi sohasida ro`yhatdan o`tkazishni amalga oshirish belgilangan. O`zbekiston Respublikasining “Tomorqa xo`jaligi to`g`risida” gi qonuni 2020 yil 26 dekabrda qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senat tomonidan 2021 yil 12 martda ma`qullandi. Ushbu qonunning maqsadi tomorqa xo`jaliklarini yuritishni tashkil etish va ularni rivojlantirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Bugungi kunda respublikamizda qishloq xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda dehqon(shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarining ahamiyatini tahlil qilishdan avval, dehqon(shaxsiy yordamchi) xo`jaligi tushunchasiga aniqlik kiritib olamiz.

Dehqon xo`jaligi – oilaviy mayda Tovar xo`jaligi bo`lib, oila a`zolarining shaxsiy mehnati asosida, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish uchun oila boshlig`iga berilgan yer uchastkasida qishloq xo`jaligi mahsuloti yetishtiradi va realizatsiya qiladi.

Dehqon xo`jaligidagi faoliyat tadbirkorlik faoliyati jumlasiga kiradi hamda dehqon xo`jaligi a`zolarining istagiga ko`ra, yuridik shaxs tashkil etgan hold avval yuridik shaxs tashkil etmasdan amalga oshiriladi. Dehqon xo`jaligi o`z faoliyatida yollanma mehnatdan doimiy asosda foydalanishi mumkin emas.

So`nggi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida 2021 yilga kelib qishloq xo`jaligi mahsulotining 65.9% dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yetishtirildi.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1-rasm. 2021-yilning yanvar-dekabr oylari natijalariga ko'ra yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xo'jalik toifalari bo'yicha taqsimlanishi¹.

Xo'jalik toifalari bo'yicha tahlillar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 65.9%i – dehqon(shaxsiy yordamchi) xo'jaliklariga, 29.2 %i – fermer xo'jaliklariga, 4.9%i – qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda.

^{1,2} O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy holati 2021-yil yanvar-dekabr holati, O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi, Toshkent-2022

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-rasm. 2021 yil yanvar-dekabr oylari natijalariga ko`ra asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda xo`jaliklar toifalarining ulushi²

Dehqon(shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini yetishtiruvchilari bo`lib qolmoqda, 2021 yilda sabzavotlarning umumiy hajmiga nisbatan 60.5%i, kartoshkaning 75%i, meva va rezavorlarning 54.8%i, uzumning 52.9%i ular tomonidan yetishtirildi. Donning esa asosiy qismi, umumiy yetishtirish hajmidan 81.1%i fermer xo`jaliklari tomonidan yetishtirildi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

3-rasm. 2021 yil yanvar-dekabr oylari natijalariga ko`ra asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishda xo`jaliklar toifalarining ulushi.³

Chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning xo`jalik toifalari bo`yicha tahlillar shuni ko`rsatdiki, tirik vazndagi go`shtning umumiy hajmidan 89.3%i, sutning 93.8%i, tuxumning 60.5%i, baliqning 5.8%i dehqon(shaxsiy yordamchi) xo`jaliklariga to`gri keldi.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, dehqon va tomorqa yer egalariga yaratilgan qulay sharoitlar, sohaga investitsiyalarning jalb qilinganligi, dehqon va tomorqa yer egalarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan e`tibor ekin maydonlaridan foydalanish samaradorligi oshishiga, dehqonlarning bozor talabiga mos va eksportbob mahsulot yetishtirishlariga turtki bo`ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 26 fevraldagi “Qishloq xo`jaligi sohasida statistik ma`lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish” nomli 104-son qarori
2. O`RQ-681-sonli “Tomorqa xo`jaligi to`g`risidagi” O`zbekiston Respublikasi Qonuni, 2021 yil Toshkent
3. O`zbekiston qishloq xo`jaligi, O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi, Toshkent-2022

³ O`zbekiston Respublikasi ijtimoy-iqtisodiy holati 2021-yil yanvar-dekabr holati, O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi, Toshkent-2022

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

4. O'zbekiston Respublikasi ijtimoy-iqtisodiy holati 2021-yil yanvar-dekabr holati, O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi, Toshkent-2022

